

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NORANIA A. CABUGATAN-MANGATA, MAEd.

Faculty, MSU-ILS

Mindanao State University-Integrated Laboratory School

Marawi

noraniacabugatan2018@gmail.com

“TAKIP-SILIM”

Naglalaro na naman ang makukulay na liwanag sa kalangitan,
May kahel, bughaw, abo, lila at may mumunting rosas pa
Pinaghalo at pinag-isa
Isang tanawing nagbibigay paalaala
Tungkol sa buhay, pag-asa at pagbabago.

Tulad ng pag-ibig mong mahiwaga
Sa umpisa'y di malinaw ang gusto.
Ang simula ay malabo ngunit ng naglaoy
Matamis ang mga katas
ang tinatamasa dito.

Ngunit isang pagbabago ang gugulantang.
Tanda na ang ano mang ganda ay may katapusan
Sa bawat magagandang simulain nito
Bagong kabanata ang mabubuklat
Umpisa ng bagong kwento.

Sa pagpapalit ng liwanag at dilim,
Isang takip-silim, magtatapos sa magandang tanawin
At tutuldokan ng masalimuot na damdamin
Na di ko inaasahang tanggapin.

Sino ang mag-aakala na ang minsa'y tunay na damdamin
Ay magbabago ng dahil sa kanyang pagdating
Nang dahil sa isang gawang malikhain
Di maruruk isipin, di akalain
Na ang iyong mga paliwanag
masasakit na pagkakasala ang aaminin.

Sa pagbuhos ng mga luha
Samo't saring damdamin

Ang pinaglakbay at tinahak
Na tatapos sa masayang pagsasama natin.

Habang ako ay nakahandusay
Nanghihina, naglulumpasay
Mga matay nakatingin sa kawalan
Nagtatanong saan kaya ako nagkulang?
Tinanong ano sarili, naging tunay na masaya
ka ba sa akin?

Bakit ako ay iyong pinalitan?
Na syang estranghero ang pinagmulan?
Pag-ibig mo ba'y payaso o sadyang
Ako ay hindi para sa iyo.

Mga tanong na tanging bulong sa hangin
Ang tangin napagsumbungan
Dahil di nila ako maiintindihan.
Sino ba ang mag-aakala
Na sa ating magandang simula
Ay mababalot ng pighati ng
Dahil sa isang pagkakasala.

Na mas minabuting piliin ang
Bunga ng pagkakamali
Kay sa magandang pamilyang binuo
At pinangarap natin.

O anong sakit isipin,
Na mas matimbang sya sa amin.
Sa maikling panahong sya
Ay kapiling

Ay ipinagpalit sa deka-dekadang pagsasama natin.

Kaya sa takip-silim, may aral akong babaonin
Sa iba ay biyaya
Dahil ang bawat simula at matatapos din
Ngunit ang takip-silim din ay nagsasabi,
Na sa pagpapalit ng liwanag at dilim,
Ang lahat ay may hangganan rin.

Kaya sa iyong paglisan, nawa'y mapalitan
Ang sakit na nararamdaman
Isang kaligayahan na kahit wala ka
Ito ay tunay puro at puno ng biyaya.

O takip-salim, sa iyong pagpapalit
Kahulugan mo'y nag-iiba rin sa mga taong nakatingin
Nawa'y pag-asa ang dalhin
Upang ang mga tulad kong nalugmok rin
Ay makakabagon at makakapagsimula din.

